

**Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть:
джерела, історія та історіографія**

**Alicja Adamus,
dr Karolina Studnicka-Mariańczyk**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im J. Długosza w Częstochowie
Instytut Historii

**THE SITUATION OF THE CATHOLIC CHURCH IN SPAIN FROM THE NINETEENTH
CENTURY TO THE DICTATORSHIP OF GENERAL FRANCO**

Only two hundred or one hundred years ago in Spain, most citizens declared themselves Catholic. Today, the young generation is getting rid of Catholic tradition, and a large number of Spaniards declare themselves to be atheists. The path the Catholic Church in Spain went through was very long, complicated, and winding. Changes in the system, from monarchy to republic, were a huge blow to Spanish Catholicism. There were more and more enemies of the church, secularizing the state and the norms of society.

Further internal conflicts – the fight for power by Francisco Franco, World War II and dictatorial rule – all of this had a significant impact on the shape of the Catholic Church in Spain. This article analyzes the situation of the Catholic Church in 1812–1939, i.e. from the 19th century to the end of the civil war in Spain. The authors of the article decided to choose this period of time because of the very dynamic situation the Catholic Church found itself in at the time. From the nineteenth century to the end of the civil war, we can observe a slow decline in the importance of the Church, through its revival and ultimately again taking a dominant position in the state. During the civil war, the clergy and all activists associated with the Catholic Church were subjected to repression, intimidation, or mass murder. It was a critical period for the Spanish Church, from which it emerged unscathed, remaining alongside the rebels of General Franco.

The literature dealing with this subject concerns itself mostly with the topic of Spanish history – *History of Spain*¹, *Spain after the Civil War*², *Spain*³, *History of Spain*⁴ by Simon Barton and works presenting the subject of Spain, as well as those focusing on the dictator Franco – among others. this is the work of L. Mulewska-Andziak⁵, book by Bohdan Szklarski and Maciej Słęcki⁶, and the work of Andree Bachoud – *Franco*⁷.

The position of the Catholic Church in Spain until 1931

After Franco seized power in Spain, which was a very complex process, he began to put his vision of the state into reality. He was a man who considered himself a Catholic in whose life the Church played a significant role⁸. He decided to transfer his experience and personal situation regarding faith to the territory of the state. In Franco's plans, the church was to play a significant role in the state and be inseparably intertwined with the secular authority of the state. Franco's plans and their implementation were not a shock to the Spaniards. The Christian Religion was very deeply rooted in Spain since the 13th century, shortly after the end of the Reconquista⁹. It was Christians in earlier centuries that fought the wave of Muslims that flooded the Iberian Peninsula. After Catholics regained control of Spain, it became a Catholic state. In the sixteenth century, Spain was one of the first countries in Europe to organize missionary expeditions, thanks to which Christianity gained a foothold in South America. There were also three major religious orders in Spain: Dominicans,

¹ T. Miłkowski, P. Machcewicz, *History of Spain*, Wrocław 2009.

² J. R. Nowak, *Spain after the Civil War*, Warsaw 1972.

³ B. Gola, F. Ryszka, *Spain*, Warsaw 1999.

⁴ S. Barton, *History of Spain*, trans. by A. i M. Mścichowsey, Warsaw 2011.

⁵ L. Mularska-Andziak, *Franco*, Londyn 1994.

⁶ B. Szklarski, M. Słęcki, *Franco and Salazar. Europeandictators*, Warsaw 2012.

⁷ A. Bachoud, *Franco*, trans. W. Gilewski, Warsaw 2000.

⁸ A. Wielomski, *Spain Franco. Sources and essence of political doctrine*, Biała Podlaska 2006, p. 298.

⁹ P. Ryguła, *Religious freedom in Spain against the backdrop of socio-political changes in 1931-1992*, Katowice 2009, p. 25.

Franciscans and Augustians¹. The eighteenth century in Spain was a period of introducing regalism in the policy of kings towards the Catholic Church, based on the interference of the head of state in all church matters not directly related to religion².

In the following years, the position of the Church only deepened. A significant development of Christian thought can be seen in the nineteenth century. As mentioned above, the Church in Spain has occupied a special position for centuries. It would be hard to find a second state in which religion had such a significant impact on the situation of the country. In addition to the deeply rooted religion among the Spaniards, the country was a well-developed network of monasteries and a hierarchy of clergy. In the 19th century, there were 2 390 monasteries and 140 000 clerics in Spain³. The Spanish rulers tried to maintain good contact with the Holy See. This is evidenced by numerous concordats – the first of which was concluded between Pope Pius IX and Queen Isabella II in 1851⁴. Another one was signed eight years later in 1859 and concerned state subsidies for the development of religion in the Spanish state⁵. It should also be noted that the constitutions adopted in Spain from 1808, 1812, and 1845 in their records formed a ban on non-Catholic public worship⁶. Despite the strong legislation supporting the position of the church, the situation in Europe, the revolution in France and the imposition of secular ideals of the state by Napoleon caused that in Spain also began to form a liberalist movement, whose representatives made an attempt to fight the Catholic Church⁷.

The conflict between the church and liberal currents, whose effects are reflected in the 20th century, began as early as the 18th century. At that time, the increasingly popular idea of the Enlightenment began the fight against the Church, which always identified itself and supported feudal and conservative elements. Hosting feudalism throughout Europe was a tool used from the very beginning by people of power and members of the clergy in order to obtain goods and donations from subjects. Modern times, mainly the 18th century, brought bolder thoughts of liberalization of the current state of affairs. Spanish citizens, like the citizens of many other European countries, had begun to take action to regain territories – the secularization of goods – which were de facto Church property. The Church, in turn, as one of the largest landowners, tried to defend these goods, becoming an ally of the representatives of the possessing class – dominating at that time in Spain⁸, which made him even more than the enemy of the poor class so far. Representatives of the “poor” wanting to acquire some of these goods for themselves began to openly attack the Catholic Church, which did not quite characterize them as non-believers. In this class, there were many Catholics, but after liberalizing their spiritual life, they were able to decide to step out and fight their perceived injustice. In connection with the taking of land from the Church, which we now call the Catholic Church’s depreciation, which involved the liquidation of a large part of the monasteries, the Catholic Church was in crisis in the first half of the nineteenth century⁹. Compared to the beginning of the 19th century, in 1860 the state of the clergy amounted to about 63 000 people¹⁰.

The struggle of the Church with the reformers, due to the lack of willingness of the Church and its representatives to liberalize and perhaps revise, at least to some extent, their views and approaches, has become the main goal of representatives of liberal thought in Spain. It quickly became apparent that liberalism was characterized as anti-clericalism¹¹. It should be noted, however, that liberals were not anti-religious. Their goal was to limit the social, economic, and political power of the Church and representatives of the clergy in the state¹². Jose Ortega y Gasset¹³ was a

¹ Pr. G. Sztubtarski, *State repression against the Catholic Church in Spain in the 1930s*, “Seminare” 2014, v. 35, p. 143.

² P. Rygula, op. cit., p. 33-34.

³ J. R. Nowak, op. cit., p. 14.

⁴ G. Sztubtarski, *Anti-church legislation in Spain in the early 1930s*, “Church and Law” 2013, v. 2(15), p. 101.

⁵ Ibidem, p. 102.

⁶ P. Rygula, op. cit., p. 67.

⁷ G. Sztubtarski, op. cit., p. 103-104.

⁸ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 256.

⁹ P. Rygula, op. cit., p. 46-47.

¹⁰ Ibidem, p. 261.

¹¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 15.

¹² T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 261.

¹³ B. Kumor, *Church History*, v. VIII, Lublin 2001, p. 170.

highly anti-clerical figure who waged an open war with the Church and aimed at removing the influence of the clergy in all the major areas of Spain's life.

In the most intense battles between the two sides, organized “troops of priests” whose role was to fight the reformers played an important role. Many supporters of liberalism fell in the fight against the Church – one of them was a young representative of the Reformation who taught in line with the ideas of liberalism. Having been declared a heretic by the Catholic Church, he was hanged and his body burned at the stake¹. On the other hand, anti-clerical activists carried out church smoking from time to time, which was a strong blow to the clergy. In connection with the conflict described above, in the nineteenth century Spain symbolically, because it was not literally divided into two parts – one was clerical and conservative Spain, and the other – anti-clerical and liberal². As the years went by, this division deepened, eventually leading to a civil war.

As mentioned above, the Catholic Church had a significant impact on the situation of Spain. This was not only associated with a strong connection with monarchies and landowners. In Spain, there is a belief that the Church is inseparably connected with patriotism:

*“a person not professing the Catholic religion will not be able to be considered a Spaniard or enjoy the rights of Spaniards”*³

Thanks to this belief, representatives of the clergy had significant support. Many Spaniards who identified as patriots supported the church and its position. To some extent, the connection of the Church with patriotism was used by the state of the clergy. They began to spread the belief that the Church serves the state and its citizens, while on the other hand those who stand against the Church are heretics, stand against their state. An important element to pay attention to was the support of the Church by the army. Since the clergy was strongly associated with the holy power, it also had the support of the army. In the Spanish army, the largest percentage of soldiers were the sons of landowners, who guarded the values and traditions that the Church had defended from the beginning. Reformers who decided to spread the idea of liberalism were considered rebels and traitors of the state in military circles.

Despite this, from year to year the Church significantly lost its supporters among others in the city's proletariat. In this social class, with the forthcoming technological advances and industrialization, society moved significantly away from the Church and the values it defended⁴. The larger-scale actions prepared by the clergy were evangelistic missions directed at the working class. In this way, they wanted to get support from the receding working class of Spain⁵. The Catholic Church slowly began to emerge from the crisis described above around the 1860^s, when it was possible to observe the approach of the upper layers to the Church and mainly the middle class, which in the earlier period had identified mainly with the idea of anti-clericalism⁶.

The situation of the Church in Spain changed at the end of the 19th century. Due to the lack of major social and cultural changes, the atmosphere of dissatisfaction with the stagnation of 19th century Spain was growing. At that time, numerous protests aimed at carrying out reforms, letting the country breathe a “breath of freshness”, and applying new solutions became widespread. Spain got involved in the war with the United States (a conflict concerning Cuba⁷), which it eventually lost, but despite first impressions, this was not a bad situation for Spain. At that time, the landowners lost all overseas possessions. This contributed to the impoverishment of the Spanish elite and reduced its impact on the situation in the country.

During the “apparent” weakening of defeated Spain, an exceptionally strong revolutionary movement was born, which was characterized by a desire for intellectual, spiritual and ideological

¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 15.

² P. Rygula, op. cit., p. 68-69.

³ Ibidem, p. 39.

⁴ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 261.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem, p. 262.

⁷ K. Michałek, *On the road to power*, Warsaw 1991, p. 164 and next.

renewal¹. Representatives of this movement were called “generation 98”² who freed Spain from the lethargy of stagnation and through its activities led to reforms³.

Representatives of “generation 98”, among others Joaquin Costa, demanded:

“the emergence of a new Spain, i.e. a rich Spain that will have something to eat, a cultural Spain that will think, a free Spain that will govern itself, a strong Spain that will be victorious, and finally a modern Spain that will no longer create the impression of a country from a different planet or age”⁴.

At the turn of the century, many changes and reforms in Spain were influenced by the “generation 98”. Along with them, the lowest social strata were radicalized. The socialist movement

Foto 1. Manuel Azaña (source: T. Miłkowski, P. Machcewicz, *History of Spain*, Wrocław 2009, p. 322)

developed considerably. Despite the strong Restoration that took place in Spain, the church was gaining more and more followers. It can be said that it has regained some of its previous significance. Of course, this did not apply to earthly goods, which were taken away from the church at the beginning of the century, but as an institution it began to be a significant element in the life of the Spaniards⁵. It should also be noted that the Catholic Church has maintained a strong position in the sphere of primary and secondary education – in Madrid in 1908 there were 311 Catholic schools, and only 135 state schools⁶.

The times of the Great War in Spain were marked by numerous protests and strikes by the public. As for the state’s involvement in the war, Spain announced its neutrality from the very beginning⁷. Despite the differences that were characteristic of the Spanish liberals and conservatives, they fully agreed on the profitability of Spain’s involvement in the Great War⁸. However, the

Spaniards took advantage of their neutrality and the fact of the world conflict and decided to enrich it. Spain became a supplier of warring parties – mainly France. In the span of a few years, the industry had developed significantly, and a substantial increase in production could be observed not only in the field of industry but also in agriculture⁹. The effect of such rapid economic growth was inflation, and thus the economic crisis in Spain. Over the following years, efforts were made to remedy, but the situation in the country remained unstable into the 1930s. Ultimately, this led to the abdication of the King of Spain – Alfonso XIII (April 14, 1931¹⁰) and the creation of the first Republican government¹¹.

Catholic church in the republic era (1931–1936)

With the beginning of a new system in the country, republicans wanted to emphasize a strong cut-off from the previous traditions and the influence of the church on matters related to the state. Significant words, but not necessarily reflected in reality were those spoken by the Prime Minister of the Republican government – Manuel Azaña:

“Spain ceased to be a Catholic country”¹².

This was definitely the wish of the new Prime Minister to face a country with strong Catholic roots for many centuries. Although this statement was exaggerated, it contained a grain of truth.

¹ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 285.

² G. Gazda, *Dictionary of 20th-century European trends and literary groups*, Warszawa 2000, p. 483-484.

³ J. R. Nowak, op. cit., p. 20.

⁴ Ibidem, p. 20-21.

⁵ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 305.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem, p.290.

⁸ Ibidem, p. 291.

⁹ Ibidem.

¹⁰ I. Bricard, *European ruling dynasties*, Warsaw 2007, p. 110, T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 301.

¹¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 22.

¹² T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 306.

With the fall of the monarchy, which was associated with the Church, he also felt a significant shift away from the religious life. Clergymen were also aware of this, for a long time they had observed a decrease in the faithful participating in rites – mainly in large cities (about 15-20% of the population)¹. Despite a significant shift of society from the church, anti-clericalism did not prevail among the Spaniards. For the church was still considered a significant element in the state as a guardian of the political, economic, or social order.

An important point is the fact that the Church possessed a much weaker influence in the south of the country than in the north. This situation, however, had already occurred since the fifteenth century. After the reconquest, the south of Spain was dominated by the church to a much lesser extent, and after the conflict between the Catholic Church and liberals and taking land from the Church in the south of the country, several individual centers remained. After the introduction of the republic, the Church failed to rebuild the network of churches and monasteries in this part of the country. The diversity in terms of church support did not depend only on the place of residence, but also on the class to which members of the Spanish society belonged. The most faithful followers of the Catholic Church were representatives of the lowest class – peasant family farms².

The task set by the Republican government was to bring Spain closer to the rest of Europe. It was connected with further reforms necessary to introduce “freshness” into the state. The government was composed of representatives of moderate Catholics, leftist middle-class groups and socialists. Despite their attitude towards the Church, the government significantly politicized the cause of the Church in the state³. In view of the goals the Republican government wanted to achieve, a number of changes and reforms regarding labor law were introduced in Spain, the social security system, and many others were reformed. Most of the changes, however, were directed at the socialists, who through numerous changes gained more power in the state⁴.

Initial successes and a fairly quiet period of commencement of republican rule were first disturbed by anti-church and anti-clerical protests that took place in May 1931⁵. The monarchist flag displayed in front of one of the Spanish publishers provoked the public into flooding the streets. The next event that fueled public outrage was a pastoral letter addressed to believers from Cardinal Segur, Archbishop of Toledo and Primate of Spain, expressing very flatteringly about the fallen monarchy⁶. The protest action had a huge range, over 100 religious' buildings (churches and monasteries) were burned at that time⁷. In addition to appearances against the church, there were appearances against monarchist movements – the seats of monarchist publishing houses and clubs where representatives of this thought used to meet were destroyed. It should be noted that the attitude of the government was one of complete indifference to the actions of society towards the Catholic Church⁸. In addition, anti-clerical circles became active in Spain, resulting in the creation of Republican Action. Its leader was Manuel Azaña, who was the “perpetrator” of future anti-clerical provisions in the Spanish constitution.

Remaining on the subject of the Spanish constitution, it was adopted by the Spanish Legislative Cortesia on December 9, 1931⁹. As part of it, it was decided to raise the

*Photo 2. Anti-religious riots in Madrid – May 1931
(source: T. Miłkowski, P. Machcewicz, History of Spain, Wrocław 2009, p. 321)*

¹ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 306.

² Ibidem, p. 307.

³ P. Rygula, op. cit., p. 71.

⁴ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 317.

⁵ P. Rygula, op. cit., p. 73.

⁶ Ibidem, p. 73.

⁷ Ibidem, p. 76.

⁸ G. Szubtarski, op. cit., p. 105.

⁹ Ibidem, p. 105-106.

situation of the Catholic Church. Articles 26 and 27 of the constitution were devoted to the issue of religion¹. They were also two of the most controversial articles of the Spanish Basic Law. According to the records, in Spain there was equality of all denominations and the division of the state and the Catholic Church into two separate aspects of Spanish life. Since then, these two elements had nothing to do with each other. Therefore, religious worship could take place only within the walls of the temples, and for all other activities related to religious worship, the Church had to obtain permission from the state authorities. From then on, the Catholic Church was to be treated as religious associations or associations. In addition, monasteries were forbidden from running schools, religious symbols were not allowed in public schools, and the state reserved the possibility of dissolving monasteries and the right to nationalize church goods². In addition to Articles 26 and 27, it is worth paying attention to the provision of Article 3, which specifically noted the secularization of the state³. Furthermore, due to a new article in the constitution, cemeteries were to be supervised by lay authority from now on:

“Cemeteries will be subject to the exclusive jurisdiction of secular authorities. They will not be able to divide their territory for religious reasons”⁴.

The constitution of 1931 was a huge blow to the Catholic Church in Spain. Its position was degraded, and importance diminished. Strong traditions and values nurtured by the Church were completely destroyed and rejected by representatives of secular power. The church hierarchs who tried to negotiate with the secular authorities did not agree with the current state of affairs. Initially, they did not bring any effects, only after prolonged talks and persuasions, was it possible to change the regulations regarding Catholic burials⁵.

The new law, which successively entered into force, was an instrument of secular power in oppressing the Catholic Church. The clergy were threatened and local authorities imposed penalties on them for ringing bells and carrying crosses during a procession. Strongly anti-clerical activists, accused priests conducting masses in churches with a damaged roof of breaching the prohibition against conducting services in open air⁶. Shortly after the constitution was adopted, the Jesuit order was liquidated. Divorces were introduced⁷. These and other examples show that the republic's authorities have tried at all costs to reduce the value of the Catholic Church and do everything that can disrupt its activities. These actions were dictated by the government's fear of the impact that the church could have on society. In the authors' opinion, this proves the weakness and uncertainty of the Spanish government. This weakness was reflected in 1933, when the Cortes elections were organized – most of the seats were won by anti-republicans⁸.

After the 1933 election in Spain, the “black two-year period” began, characterized by general confusion and chaos in the country. Then the center-right came to rule in the country⁹. Authorities repressed peasants, miners, activists of workers' movements, whose speeches and protests were bloodily suppressed. These repressions were related to the desire to completely abandon previous reforms and change state legislation. All actions that did not correspond to the state authorities were suppressed by the use of troops of the Foreign Legion and Moroccans led by General F. Franco.

The center-right seizure of power in Spain was a turning point for the Catholic Church in Spain. However, despite the fact that the issue of the spiritual life of citizens became the main topic of agitation during the election campaign, the practical translation of promises into real life did not materialize. The constitutional provisions of 1931 were not changed, which was the main reason for the dissatisfaction of the Church. It was true that there was a change in the provisions of the Basic Law in 1935, but the committee discussing the proposals for changes did not manage to make a unanimous decision before the dissolution of the parliament in 1936¹⁰. It should be mentioned,

¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 24.

² T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 319.

³ G. Szubtarski, op. cit., p. 106.

⁴ Ibidem, p. 108.

⁵ P. Rygula, op. cit., p. 112-113.

⁶ G. Szubtarski, op. cit., p. 108.

⁷ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 319.

⁸ J. R. Nowak, op. cit., p. 25.

⁹ P. Rygula, op. cit., p. 129.

¹⁰ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 359.

however, that the government, wishing to reward the clergy for the support it gave the clergy during the elections, on April 6, 1934, passed a law that provided the clergy with the means of subsistence they had previously taken away¹. In addition, an important entry in Spanish legislation was the Act of December 31, 1934, regarding religious orders and congregations, separating them from associations and other secular communities². During the center-right rule, relations between the Spanish state and the Holy See improved. Ultimately, however, the concordat was not signed³.

On February 19, 1936, the next parliamentary elections were held. It was at that point the People's Front parties came to power, which included communists, republicans and socialists⁴. After the seizure of power, the new government began the process of dividing the land for landless mercenaries, and the announcement of the autonomy of Catalonia and Galicia was a significant move. A few months after the election, voices of dissatisfaction were rising in the state⁵. In the meantime, 160 churches were burned and another 251 were destroyed and desecrated⁶. Let us also add that 269 people were killed and 1879 wounded⁷. An important point is that even before 1936, many public figures believed that Catholicism was a national religion and should be protected:

*"Ledesma Ramos, before the outbreak of the civil war, proclaimed that Catholicism is the religion of the Spanish nation and that this fact cannot be changed"*⁸

In this connection, on 18 July 1936, riots broke out, and a coup d'état organized by the fascist movement took place in Morocco and the Caribbean. The coup was supported by right-wing officers and included other Spanish cities. From then on, there was a civil war in Spain during which bloody fighting and repression took place between the Republicans and the fascist movement led by General F. Franco⁹. During the short period of power of representatives of the People's Front, the conflict between the state and the Catholic Church intensified. Church representatives demanded:

*"Due respect and protection for cult objects and clerics"*¹⁰

Pope Pius XI spoke about the inappropriate treatment of the Catholic Church, and on May 12, 1936 issued an appeal in which he gave examples of the use of violence against the Church, not only in Spain but also in Russia or Mexico. President Manuel Azaña asked the public and representatives of the authorities to maintain public order and respect the credit of trust he had been granted to the People's Front. In the situation in which Spain found itself, this appeal had little effect. The division in society was so deep that conflict seemed inevitable¹¹.

The Catholic Church during the Spanish Civil War (1936–1939)

The main purpose of the uprising of the generals at the forefront of the rebellion was to remove representatives of the left from power as soon as possible. The situation in the country was difficult: protests, strikes, and the lack of a common language with the Church, were only some of the problems that affected Spain¹². The reforms introduced since 1931 did not bring the desired results. Against this background new conflicts and misunderstandings broke out that the authorities could not cope with. With the outbreak of the uprising, commanding generals did not have a specific plan of action to conquer the entire country. It should be noted, however, that subsequent lands were systematically captured by rebels. In 1937, the Francoists conquered the Basque Country and strengthened their position in northern Spain¹³.

In connection with the above, in the opposite camp, there was a growing fear of failure, which involved the transfer of power to General F. Franco. The rebels were supporters of the Church, con-

¹ P. Rygula, op. cit., p. 129.

² Ibidem, p. 130.

³ Ibidem, p. 131.

⁴ L. Mularska-Andziak, op. cit., p. 46.

⁵ G. Kucharczyk, *Martyrdom of the Spanish Church*, "Polonia Christiana" 2018, no. 5 <https://www.pch24.pl/mecenstwo-kosciola-h-Jobanskiego,469i.html>, [access: 11/03/2020, at 13.40].

⁶ P. Rygula, op. cit., p. 134.

⁷ L. Mularska-Andziak, op. cit., p. 51.

⁸ A. Wielomski, op. cit., p. 218.

⁹ J. R. Nowak, op. cit., p. 26.

¹⁰ P. Rygula, op. cit., p. 134.

¹¹ Ibidem, p. 135.

¹² A. Wielomski, op. cit., p. 185.

¹³ J. R. Nowak, op. cit., p. 28.

servatism, and the restoration of the status quo before 1931 in the state. Therefore, representatives of the left decided to hit right-wing activists and the clergy. One could say that the Francoists of the Civil War did a kind of crusade that was to defend the good name of the Catholic Church and religion¹. The Church's support of the Francoists was a movement that cost the clergy many victims. However, it was a necessary move to regain its former significance in the state. On July 1, 1937, clergy issued a collective letter in which they unprecedentedly supported Franco and the rebels fighting with the leftist power². In addition, Franco was supported by Catholic organizations such as as Catholic Action, the National Association of Catholic Activists, the Spanish Revival, and most of the right-wing, pro-republican party CEDA.

Many representatives of the clergy joined the active help of rebels, additionally encouraged by information about the numerous persecutions of the Church by Republicans³. It should be noted, however, that the Spanish clergy were not entirely in favor of the activities of the generals, but this was important in order to fight the republican camp, which tried to destroy the Church.

In the fight against the rebels and the church supporting them, the government created special agencies to deal with the elimination of "enemies of the state". 13 bishops, 4128 priests and seminarians, 2365 monks and 283 nuns were persecuted and killed by leftist activists⁴. The numbers of clergy who have been subjected to persecution and repression testify to the scale at which the Catholic Church was persecuted during the civil war in Spain⁵.

In addition to the abovementioned victimized representatives of the clergy, there were large numbers of destroyed, burned and desecrated churches. 30 of them were burned in Madrid alone⁶. The murder of the clergy and representatives of Catholic activists was considered the Republicans' duty, because they symbolized the Catholic Church. Mass murders were called "anti-clerical orgies"⁷. In addition, leftist authorities went so far as to prohibit the celebration of holy masses, and the remaining churches – i.e. those that were not destroyed or desecrated – were closed. On January 26, 1938, the last offensive of General F. Franco's troops began, which eventually led to the conquest of Barcelona, and in March 1939 Madrid. From then on, General F. Franco ruled in Spain, leading dictatorial governments⁸.

From the nineteenth century, the Catholic Church in Spain experienced many ups and downs. Its position weakened year by year. The situation in which it found himself was initially caused by new ideological trends flowing from Europe – among others from France. In addition, significant changes were taking place throughout Europe. Partial departure from the church and the secularization of European countries also took away a significant role in this process. As we know, Spain was extremely closely associated with the Catholic religion and its church. That is why the 19th and 20th centuries were so turbulent in its history. The state authorities, wanting to destroy the influence of the Church on society, did everything in their power to assure its complete degradation. At one point the left was close to achieving its goal. Increasingly, new state legislation, diminishing the role of the Church in the state, effectively convinced society to move away from faith and the Church, and to turn towards state reforms and join new movements such as socialism or communism.

*Photo 3. Generals Franco and Mola – rebellion leaders in Spain
(source: J. R. Nowak, Spain after the Civil War (1939–1971), Warsaw 1973, p. 27)*

¹ A. Wielomski, op. cit., p. 323.

² J. R. Nowak, op. cit., p. 57-58.

³ P. Rygula, op. cit., p. 147.

⁴ Ibidem, p. 142.

⁵ G. Kucharczyk, op. cit., <https://www.pch24.pl/meczenstwo-kosciola-hiszpanskiego,469,i.html>, [access: 11/03/2020 at 13:47].

⁶ Ibidem.

⁷ F. Leon, *Civil war in Spain. The failure of the democratic experiment 1936–1939*, trans. by M. Studniarek, Poznań 2000, p. 74.

⁸ J. R. Nowak, op. cit., p. 28.

Ultimately, thanks to the Church's defenders, it survived the hardest times and returned to its place several centuries ago. The turning point for the Spanish Catholic Church was the reaction of the center-right circles followed by the armed rebellion of generals Franco and Mola, who eventually led to their victory. This victory was also the success of the Church, which supported the rebels fighting under Franco. In addition, clerics made a significant sacrifice, fighting alongside the rebels. As mentioned earlier, thousands of priests, monks, and nuns died during the civil war. It was a sacrifice in the fight for a better tomorrow for the Catholic Church, which was ultimately reflected in Spain ruled by Franco, who placed the Catholic Church in a very high position.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ОПЕРАТИВНА РОЗРОБКА ОРГАНАМИ НКВС ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ НЕЗАКОННИХ РЕПРЕСІЙ (середина – друга половина 1930-х рр.)

Розгортання в СРСР з кінця 1934 р. масових політичних репресій, одним із основних об'єктів яких стало православне духовенство та віряни, породило розробку відповідної тактики оперативних заходів (форм і методів службової діяльності) органів державної безпеки, спрямованих, зокрема, на посилення та нарощування ступеня жорстокості у переслідуванні кліру та архіпастирів, після усунення яких влада могла розраховувати на ліквідацію Церкви як ідейно-духовного конкурента, розшарування пасомого “малого стада” (рядових вірян).

Ще до настання піка репресій у 1937 р. Православній Церкві в Україні було завдано нищівного удару. Із 30 діючих 1927 р. архієреїв, йшлося в довідці НКВС УСРР “Про церковно-сектантську контрреволюцію на Україні”, до 1937 р. служило шість. До 1935 р. ліквідували всі органи колегіального управління Церквою, заборонили церковні з'їзди, з 1930 р. не скликали архієрейські собори. З 10 тис. храмів, де здійснювали богослужіння 1929 р., до 1937 р. функціонувало 850¹. Тривали агентурно-оперативна робота в релігійному середовищі та репресії проти всіх основних конфесій України. Так, лише в Київській обл. у 1936 – першому кварталі 1937 р. органи НКВС за розробками “церковно-сектантської контрреволюції” арештували 298 і репресували з них 260 осіб (зокрема, по лінії Православної Церкви – 24 священнослужителів, 6 монахів, 54 вірян-активістів)².

Функцію боротьби з “церковно-монархічною контрреволюцією” було покладено на секретно-політичний відділ ГУДБ (СПВ) (боротьба з ворожими політичними партіями й антирадянськими елементами). У роки “Великого терору” безпосередньо агентурно-оперативні та слідчі заходи проти релігійного середовища здійснював відповідний підрозділ 4-го секретно-політичного відділу (СПВ) Управління державної безпеки (УДБ) НКВС УСРР та відповідні підрозділи в регіональних органах.

Про підготовку енергійного удару по релігійному середовищу в Україні свідчили матеріали наради начальників антирелігійних підрозділів (4-х відділень) секретно-політичних відділів УДБ обласних УНКВС УСРР 1935 р. зі співробітниками 4-го відділення СПВ НКВС УСРР від 26 грудня 1935 р. У заході взяли участь заступник голови НКВС УСРР З. Кацнельсон³, начальник СПВ Б. Козельський⁴ та його заступник П. Рахліс¹, керівництво 4-го відділення.

¹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30, спр. 68, арк. 182, 188.

² Там само, арк. 14-15.

³ У липні 1934 – квітні 1937 р. – заступник голови НКВС УСРР, розстріляний 10 березня 1938 р. Не реабілітований.

⁴ Очоловав СПВ ДПУ-НКВС УСРР у 1933–1936 рр., застрелився 10 січня 1936 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТΙΑНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020